

Олег Ермаков

Нагие во Вселенной: тела существ Луны

**Oleg V. Yermakov. – Naked in the Universe:
the Bodies of the Creatures of the Moon**

**Скафандр существ, согласных
с Космосом, есть Космос**

**The spacesuit of beings who agree
with the Cosmos is the Cosmos**

Киев – 2024

Я увидел живое существо, не похожее ни на человека, ни на животное. Оно спокойно двигалось по поверхности Луны, но, увидев нас, запрыгнуло внутрь кратера и исчезло, словно растворившись во тьме.

Базз Олдрин. Из воспоминаний об экспедиции «Аполлона-11»

I saw a living creature that did not resemble either a person or an animal. It calmly moved along the surface of the Moon, but when it saw us, it jumped inside the crater and disappeared, as if dissolving into the darkness.

Buzz Aldrin. From memories of the Apollo 11 expedition

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

First line of the Gospel of John

Dear friends!

The discovery that I once made is so simple that the blindness of people to its essence, which lies in plain sight, is worthy of surprise. This essence is this: if Human is a child and witness of the Universe and all of it is the brainchild of wise Reason (which for healthy eyes is an indisputable fact), then *the speech that we use is given to us to talk about the only Subject — about the Universe, and therefore, all true knowledge about it is contained in our worldly language.*

Such is God's Simplicity: people are looking for Knowledge about the World in the cosmic distances and in the bowels of the Earth, but it is all *on their lips!* The biblical maxim “In the beginning was the Word” speaks about this, and its meaning is that in the beginning the Word and the Universe (that which is “with God”: His Creation) were, *as they secretly are now*, the same (**WORLD IS WORD**), and then, at times of the *fall of Human*, a split occurred: the Word-World, without losing Unity, became *Speech as the Universe in us*. Therefore, Socrates says: Truth is not somewhere far away — it resides in every heart, and you just need to be able to extract it. To extract, as the hand of a midwife extracts a child from the womb, *from the outpouring of the heart — of the worldly speech, simple as light and air.*

I was lucky: I learned how to extract it and called the science created for this sacral linguistics. She brought me wonderful, exciting discoveries, and today I have come to generously share them with you. Read my works. I harmonize with each other the ancient roots of words, the treasure of speech, and derive from them the Essence of everything — the World and its great secrets.

Once upon a time, Albert Einstein, straining all strength, tried to create a Field Theory — the Universe as the Field of all existing fields. This work ended in failure due to ignorance: the World is the Word, and if so, then the sought-after Theory should be created on the basis not of physical views of the World, but of *epiphanic linguistics — the wise science of the true Word*. This is what the noble man of Knowledge Ludwig Wittgenstein believed, arguing in his “Logical-Philosophical Treatise” that the logical structure of language is identical to the ontological structure of the World. Martin Heidegger said the same thing; one with them in thought, I affirm the same. The Bible says: “Death and life are in the power of the language, and those who love it will eat the fruit thereof” (Prov. 18:21). Truly so!

Oleg YERMAKOV

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Первая строка Евангелия от Иоанна

Дорогие друзья!

Открытие, которое я совершил когда-то, настолько простое, что удивления достойна слепота людей к его сути, лежащей у всех на виду. Вот она: если Человек есть дитя и свидетель Вселенной и вся она детище мудрого Разума (здравым очам — вещь бесспорная), то *речь, которой мы пользуемся, дана нам, чтобы говорить о единственном в сути Предмете — Вселенной, а значит, все истинные знания о ней содержатся в нашем мирском языке.*

Такова Простота Божья: люди ищут Знание о Мире в космических далях и в недрах Земли, а оно, всё до капли, *у них на устах!* Об этом глаголет библейская максима «В начале было Слово», и смысл ее в том, что начальное Слово и Вселенная (то, что «у Бога»: Творенье Его) были, *как втайне есть и теперь*, одним и тем же (**WORLD, МИР = WORD, СЛОВО**), а далее, порой *падения Человека*, свершилось раздвоение: Слово-Мир, не утерев Единства, стало *Речью как Вселенной в нас*. Поэтому Сократ говорит: Истина не где-то вдалеке — она пребывает в каждом сердце, и нужно лишь уметь извлечь ее. Извлечь, как длань повитухи из лона дитя, *из сердечного излияния — мирской, простой как свет и воздух речи.*

Мне повезло: я научился ее извлекать и назвал науку, для этого созданную, сакральной лингвистикой. Дивные, волнующие открытия принесла она мне, и сегодня я пришел, чтобы щедро разделить их с вами. Прочтите мои труды. Древние корни слов, речи клад, я согласую в гармонию и вывожу из них Суть всего — Мир и великие тайны его.

Некогда Альберт Эйнштейн, напрягая все силы, пытался воздвигнуть Теорию Поля — Вселенной как Поля полей сущих. Труд сей окончился крахом в незнании: Мир — Слово, а коли так, то искомая Теория должна быть создана на основе не физических взглядов на Мир, а *прозревшей лингвистики — мудрой науки об истинном Слове*. Так полагал благородный муж Знания Людвиг Витгенштейн, в своем «Логико-философском трактате» утверждая, что логическая структура языка тождественна онтологической структуре Мира. То же говорил и Мартин Хайдеггер; мыслью единый с ними, то же утверждаю я. Сказано в Библии: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Прит. 18:21). Истинно так!

Олег ЕРМАКОВ

Лишенное воздуха, космическое пространство чуждо человеку: без скафандра в нем он гибнет подобно герою фильма «Миссия на Марс» (см. обложку). Но чуждость эта свойственна лишь телу: душа, сущность наша, одно со Вселенной: **простор** ее ей дом **родной**. С тем, рознь с Космосом наша, телесная — суть рознь душе, для какой в мире сем плоть — могила. Служа душе, тело любимо Вселенной, и Космос ему не дыра — **Полнота**, имя чье Жизнь.

Таковы телом сути **Луны**, **селениты**. Они — гонцы Вечности, в кою **в|ра|та** есть **Луна**; телá их с тем — плоть горняя, **В|селен|ной** ткань. Нет нужды ей в скафандре: **согласному с Миром — скафандр Мир и есть, как скафандр плоду лоно его.**

Космос есть не дыра — Лоно нам, Полнота.
Space is not a hole, but Wholeness.

Разъясненья сему — в Приложениях.

Приложения

Иначе как чрез Слово Мир постичь нельзя: ведь Сл'OVO – OVO, Мир, Яйцо всего.

WORD IS WORLD

Luna * Oleg * Vladimirovich * Ermakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Prootkov***

https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков

Dear Friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field Theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian. Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Truth, Root of everything.**

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

**Человек в сути – Мир. Речь
людская – глас Мира в устах
наших. Речь нам познать –
познать Мир как Себя,
вняв Оракула зов.**

Все мои труды:

<https://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov>

РЕЧЬ
РЕКА
ДУША
ЛУНА

In vino veritas.
Истина – в вине (лат.)

**Все открытья мои — плоды
Вакхова метода жом^а, да^вящего
Исти^ну, Я^М Мира, как сок из я^Г God,
из Сло^ва, которое есть ее дом и сосуд*.
Сок Ра — Бога, Огня всех живущих,
она Глубь сердец наших, кою
познать звал Сок-Ра-т.**

*В мире нашем лик Истины — Иисус Христос, Бог Слово, Логос (греч.),
Себя зовущий «Лозой Виноградной». О том сообщается:

Спас Лоза Истинная — редкий иконографический тип, изображающий Христа в соответствии с евангельскими словами: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин. 15:1), «Аз есмь лоза, вы же гроздие» (Ин. 15:5). В ранних вариантах (XV век) Христос окружён лозой, в ветвях которой изображены Богородица, Иоанн Предтеча и апостолы (то есть евангельская фраза передаётся буквально). В более поздних (XVII – XVIII века) вариантах усиливается евхаристическое содержание, на лозе, вырастающей в руках или из прободённого ребра Спасителя, виноградная гроздь, которую Христос отжимает в потир. Из символично-аллегорической композиции превращается в дидактически-назидательную. В греческом варианте икона подписывается «Αμπελος», что, собственно, и означает «виноградная лоза».

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Православная_иконография_Иисуса_Христа

...ЛОГОСЛОГОСЛОГОС...

Приложение 1

Единая теория Поля Олега Ермакова

Авторская презентация

The Unified Field Theory by Oleg Yermakov
Author's Presentation

**Дети Неба, с утратой его мы ослепли, утратив Луну,
его Огнь. Мир познать — вновь увидеть его.**

*This work examines a question of a true place of Moon
in the whole Universe. Meanwhile the contemporary atheistic
per se science considers it as a lifeless Earth captive
it is actually an axis of the Universe and the throne of God.
Being thought as a corpse the Moon is the Life itself.*

***Попытки создання Теории Поля,
Вселенной живой — явь простой жажды
нашей познать свой Исток. Он — Луна,
сущих Мать, путь в него — Стезя наша.
Его сердцем зря, создал я этот труд.***

Любовь к Луне, похожая на вызов,
Любовь к Луне, похожая на зов,
Вдруг ожила, тоской меня пронизав
Погасших свеч, печальных образов.

Любви к Луне, мистической и странной,
В душе живущей с самых ранних лет,
Загадочны истоки и туманны,
Как прошлой жизни отраженный свет.

Но в этом свете, призрачном и зыбком,
Последний с тайны я сорву покров,
И сердцем опознаю без ошибки
Я лунный знак неведомых миров.

Мала она — но Мир в себя вмещает,
Бледна — но в зачарованной тиши
Лучами ярких истин ослепляет,
Луна, святой Огонь твоей души!

Юлия Мицар

Создание Единой теории Поля —
возврат двух забытых людьми
и наукою их: душам — Бога,
очам нашим бранным — Луны.
В том работа моя.

Слово к Луне

Освятнейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью! Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишенная: на море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, ярость Судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; ты круг мира вращаешь, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посевы, поднимаются всходы. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери, в горах блуждающие, змеи, в земле скрывающиеся, чудовища, по волнам плывущие. Но я для воздаяния похвал тебе — нищ разумом, для жертв благодарственных — беден имуществом; и всей полноты речи не хватает, чтобы выразить чувства, величием твоим во мне рожденные, и тысячи уст не хватило бы, тысячи языков и неустанного красноречья потока неиссякаемого! Что же, постараюсь выполнить то единственное, что доступно человеку благочестивому, но неимущему: лик твой небесный и божественность святейшую в глубине моего сердца на веки вечные запечатлею и сберегу.

Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел

УВИДЕТЬ МИР. ПРОЛОГ

Я верен скромной правде. Только спесь
Людская ваша с самомнением смелым
Себя считает вместо части целым.
Я – части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот – порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой.
Он с ней не сладит, как бы ни хотел.
Его удел – поверхность твердых тел.
Он к ним прикован, связан с их судьбой,
Лишь с помощью их может быть собой,
И есть надежда, что, когда тела
Разрушатся, сгорит и он дотла.

Гёте. Фауст. Перевод Н. Холодковского

Этот мир придуман не нами,
Этот мир придуман не мной.

Леонид Дербенёв

Автор верной теории, **Столп уст**, не мы – Бог Всевышний: мы **в нем** лем ее от Него. Само **слово** «**теория**», идя от **Теос**, Бог, и **орис**, **рот** – есть «реченное Богом»*, явь истины сей. Но служа Аристотелю, науки бренной отцу, мы не **видим** ее и, взыскую Мир, тщимся возвесть этот **Храм** из ничто как **мираж** из гордыни своей вместо **счастья** **признать** его, **сущий**, **увидеть** собою **самим** не **творя** Мир **примысленный**: к Истине **ложь**, к Сердцу ум как Огня тень сего**. **Ведь не мы, но Господь создал Мир, Приз** исканий людских. С тем, нужды нет творить то, что **есть**, **единить уж Единое**. Зреть так – постигнуть Мир истинный: **вымысл** не наш, но Творца и **Владыки** его.

* Тогда как **гипотеза**, суть понижение (греч. **гипо**) Бога (греч. **Теос**) – мольв наша: от Бога шаг вниз – мы, подобье Его.

** Это значит, что строгой теорией Мира, надежной картиной его есть **лишенный иллюзии взор**. Очи – Истина, Сердце; иное им – ум, ложь, козь Сердца лишен. С тем, мирянин-слепец опыт свой сообщает из уст в уста; **видящий**, маг – из очей в очи: Мир, сущих **Мальт** (ибо он Лоно им) – Слово Божье не уст, но очей, не **ума** – Сердца. **Ведая** это, **Сократ**, величайший философ истории, книг не писал: **Мир был книгой ему, Богом данной**.
Знал он: ведать Мир – быть единым очами с ним, с тем – Миром **БЫТЬ**.

Речь в книге — об истинном месте Луны во Вселенной. В то время как нынешней, Бога не чтящей науке Луна мертвый пленник Земли, людям древним¹ она — мира Ось и Господний престол; трупом мнима, на деле Луна — Жизнь сама.

Проблема создания Теории Мира, Всего — дух мирской, царь умов в наши дни: зло — не Благо, не Знание — невежество. Скверный побег не дает добрый плод, лживый рот не щедр Истиной. То — мир сей ныне. Бог, Мира Творец, чтим им праздным глаголом; наука ж его, млат прогресса, не зрит Бога вовсе.

Слуг Розни с моралью двойной звал Христос «фарисеи»². Науки бессутней творец Аристотель — злой Арес, арест душ — был им: чтивший Бога в речах, он отсек Главу эту от глаз, взяв опорой Всему зримый мир — часть без Целого, бренье без Вечности. Сушая на сем фундаменте как пустоте, дуб без Корня, наука мертва, с тем — бессильна явить Мир нам, чье Колесо в розни с Осью, Творцом, не вертётся — и, мертвое, тайно для нас. Тайной было оно с тем Эйнштейну: прозреть Абсолютность — Мир, Вечность — не смог он, зря лишь относительность: бранный сей мир, Мира тень³.

Зная то, Миру я возвращаю Творца: Колесу — Ось его. То — возврат очей от Сатаны, Розни, к Богу, Единому, от Аристотеля — к корню без порчи, Платону, целящий в очах горний ток — реку Знания разъятую. **Столлею цельюй — Луна, Ось очей и трон Бога.** Мнясь мертвым придатком Земли, в очах горних она — Мать ее: сателлит как Sat, Истина (санскр.), сущих Жизнь⁴. Бранных глаз дыра, в вечных Луна — Огнь-Любовь, главный нам⁵, точка сборки Всего⁶: в небе — Центр его, в оке — зрачок⁷. **Знать Луну, Корень, нам — ведать всё.**

Мир есть Сущее, Всё, **ALL** (англ.); Бог есть
Ось, **AXis**, его, ар. **АЛЛАХ**. Небо, **SKY** (англ.) —
Мир, **ТО** как **ОТ**чизна людей, горня **РОДИНА** их.
В теле суца, **SKY**'лит и **ТО**'**SKY**'ет по ней душа
наша как **Я** без пелен: по Любви — че' **LOVE**'к.

Знанию **МИРА** в нас, **СМЕР**тных — **ПРИЧИНА** оплот:
Бог, **ЛУНОЙ** данный нам как **ВРА**тами в Него.

Жизнь — **Вселен**ная, Мир: Божье Целое как Состав наш, Корень древ
сущих, капль **Океан**⁸. В своем «Логико-философском трактате» **Люд**виг
Витгенштейн говорит о Вселенной и **язык**е **людей**, данном им Богом к
Познанию, как паре единых, в которой логическая структура языка
тождественна онтологической структуре Мира. С тем, **Речь —**
видность Мира и Мир сам: от Бога, Истока, Река, Суть
РЕКУщих⁹; **из Мира составлены, Речью составлены мы.** О
том сказано: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от
плодов его» (Прит. 18:21).

В речи — Мир, **Предмет** главный наш; **речь — и есть Мир.** С тем,
попытка создання Единой теории Поля — Вселенной, **Прост**ора очей и
Стези душ к Творцу — тщетны в физике, знании **труп**ном: Природе,
безглавой трудом Аристотеля, форме (санскр. **рупа**) бессутней¹⁰. **Теории**
сей Оплот — Речь: Мир в устах, Полнота.

¹ **Древ**ность, иль **STAR**ина землян — **Древа** пора: Мира, зрячих Огня, Богом, Корнем живимого. Люди в ней *видели* Мир.

² Завет дав нам:

...всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают... (Мф. 23:3).

Людям этим **двойным** Люб^овь, Мира Закон — **AMOR**'альность: Вражда — закон их, кою лживо Люб^овью зовут.

³ **Ab-sol-ut** — «**от**решенное **от** [Всего]» (лат.): Бог, Иное иных; Абсолютность — Мир, Дитя Его. Относительность бренья — ход его от Вечности, Мира, вторичность пред ней как Истоком себя.

⁴ О сей г' **LAW**ности Луны Земле и земным нам **Блав**атская пишет:

Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, именно, что физически Луна вращается вокруг Земли. Но **во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот.** Как бы ни было поразяюще это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может быть прослежено в росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждою

религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт, сам по себе, достаточно доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос — будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. // Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные Монады или Питри, предки человека, становятся, на самом деле, самим человеком.

Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Космогенезис
http://ezoteric.polbu.ru/blavatskaya_doctrine/ch11_iv.html

(выделения в тексте – мои)

5 Огнь и очи — единство, вне коего нет их: огнь сущ, дабы зрится очьми, очи — чтоб зрить его. Огнь глаз наших, Луна — Светоч их: Лампа-Жизнь, Синема сущих нас.

6 Его Синтез как Син, бог Луны, стези нашей Маяк.

7 Глаз как цельный зрачок, без изьяна Луна — око Гостя Земли сей, антропа Всего.

8 Подменивший Единое Общим как Сердце умом пустым, кучею Камнь, Аристотель дал часть за состав нам: обломок за Дом, — Мир разья в тем в очах.

9 Мир — Река, куда, рек Гераклит, нельзя нам войти дважды: ведь в ней мы от века как капли ее.

10 От физики (фюзис — природа (греч.): Мир при Творце, Роде (стар.)) как от корня идет вся наука дней сих и в ней вся как в истоке поток.

Опорные пункты Теории

1. Единой теории Поля Предмет — Мир (**В|селен|ная**), Бога Дитя: **Лон**о сущих, **Простор** их и к Богу Стезя.
2. Бог — **Лю|бо|вь**, Сила сил сущих; Мир — Сила эта как Плод.
3. Мир есть Всё, Абсолютность; мир сей — относительность: бренье как Вечности — Мира, Огня — тень.
4. Ошибка Эйнштейна: Теорию *Мира* взыскупя, явил он труд *мира сего*: без Огня тени как тьмы **безлунной**.
5. Единство Сего и Того, Мир, дано нам их скрепой, **Луно**ю как ликом Творца в мире сем. Зримый мир — колесо на Оси, **Лу**не; Ось Мира **пол**ного — Бог.
6. **Лю**ди Мира — **разумные** Богом **Ан|троп|ы** Сего и Того как ряд их, **Лу**ной **цельный**; Земли человек — часть его.
7. Мир без Бога, науки дней новых **кумир** — без**голов**; цельный Мир — ныне **Тайна**. Лишь **Слово**, сосуд Всего, явит его нам. Познание — Любовь: Слово слов, душ **LOV|E**'ц, коим жив че'**LOVE**'к.

Приложение 2

Тело гуманоида:

**55 хромосом в кариотипе и способность
быть в открытом Космосе без скафандра**

**Humanoid body: 55 chromosomes in the karyotype and
the ability to be in open Space without a spacesuit**

Гостей Земли, космитов Циолковский описывает как существей конституционально однородных пространству Вселенной и потому для нахождения в открытом Космосе не нуждающихся в скафандре. Вот почему это так.

The Guests of the Earth, the aliens, are described by Tsiolkovsky as beings that are constitutionally uniform to the space of the Universe and therefore do not need a spacesuit to stay in the open Cosmos. That's why it's so.

Столько имеется обитаемых миров и великих живых тел
и превосходнейших божеств, сколь бесчисленными кажутся
и являются миры, не многим отличные от того,
к которому мы принадлежим.

Джордано Бруно

Банк спермы — хранилище, где содержатся замороженные **в жидком азоте**
(температура ниже $-195,75^{\circ}\text{C}$) сперматозоиды для их последующего
использования с целью лечения бесплодия, обусловленного
как мужским, так и женским фактором.

Википедия (выделено мной)

*Открытый Космос — среда чужеродная землянину, поскольку тип его тела ущербен: он чужд в себе знания, что Мир — Полнота (в метафизике — **Ноль**, не-Число, **Лон** лон), а не прорва (нуль) (1). Этой-то Полнотой, зримой как пустота, разрываемо наше тело попав в открытый Космос. Тело космита, Гостя Земли, знает Мир, ибо **ЕСТЬ ИМ САМО** — и поэтому Космос ему Дом **родной** и скафандр ни к чему. Как возможно такое? Известно, что если для **соматических** клеток, столпов тела, Космос **губителен**, то клеткам **половым** ни его безвоздушность, ни холод его не страшны. Сими **клетками Мира** и сложено тело Пришельца, чему явь нечетность числа хромосом в кариотипе его, односущном для всех клеток — 55. В Пифагоровой сумме оно также Десять, Вселенной число, что у нас, но не **РВАНО** делимое (4:6), а **РАВНО**: без розни как **Пять** к Пяти.*

Половые клетки (гаметы) антропа Земли Homo sapiens своим хромосомным набором являют не **половинность**, как мним извращенно мы, а Полноту, **Единицу**, от коей диплоидный пул хромосом, мнимый нам полнотой — половина. Это ясно из того, что в отношении своих родителей земное человеческое дитя есть **полу-отец и полу-мать**, тогда же как мать и отец его, стоя над ним, есть монады антропности, завершенные в себе как истоки его плоти. Корень не есть частью древа — он полноту его, **древо всё**, как ни зрится бы. Отсюда следует, что поскольку диплоидность клеток плоти Homo sapiens есть половинность

(Одно **мно**жить — вглубь разделять: $1 \times 2 = 1 : 2$), — антроп цельный, **полный собой** как образчик телесной гармонии, должен быть сложен не соматическими, а **половыми клетками (гаметами) и только ими**, — тогда как у зрелой особи антропа-землянина 2 типа клеток — телесные и половые. Во-вторых, односущный составом, **гаметой есть и весь антроп как единая плоть**. В этом и состоит разгадка странного, на взгляд наш, вида космита, антропа Вселенной как Полности сущих, с большой головой и субтильным туловищем: униплоидный, он есть **спермий, с хвостом как придатком своим голова (2)** (рис.). Однократное, тело сие **монолитно как Мир**, с тем — и **видит** сей **Камень** оно: **Миру парное — Очи (3)**; плоть наша, рознь, **смотрит**: без **виденья** зрит. Сущность клетки плоти брэнной сей — имманентность, покой как лишенность **Себя**, половой суть — **трансцензус: шаг в То, Переход как стяжанье Себя**. Им есть Гость, Тьмы г'ONE'ц. И как спермий стремим в **яйцеклетку**, так Гость наш, **Иного** антроп, к нам входящий **в|ра|тами Луны** (ведь она — **портал** в То), **стремим** в Бога **Ан|троп|ной** стезею: **гамета — meta, цель** (лат.): Бог, сущих **Я**, в Кое, **цель**ны Им, все мы идем (зная то или нет) как в Себя Самое.

-
1. Ясным свидетельством этого является отождествление мирским сознанием понятий «Ноль» (Всё) и «нуль» (ничто), смысл чего прост: **очи Розни — Единства не зрят**.
 2. В своем космогоническом диалоге «Тимей» Платон говорит о мироподобии человеческого тела и утверждает, что голова наша — суть сама Вселенная, а **ту|лови|ще** — отросток ее.
 3. Пара «Объект - Наблюдатель» составляет нерасторжимое единство; Объект, очам главный, есть Мир. «Звезды бессмысленны без аудиторий», — сказал о том мудрый Рэй Брэдбери.

Приложение 3

НЕ МАСКА, НО ЛИК

Устройство тела инопланетян

Not a Mask, but a Face. Aliens Body Structure

Единственное сущностное отличие тела инопланетянина от тела землянина состоит в том, что оно не скрывает сущую в нем душу, но являет ее в полноте: в смертном и делимом – вечное и единое. Все остальные отличия заданы этим как дерево корнем своим.

The only essential difference between the body of an alien and the body of an earthling is that it does not hide the soul existing in it, but reveals it in full: in the mortal and divisible – the eternal and one. All other differences are determined by this as a tree by its root.

Что наверху, то и внизу.

Гермес Трисмегист. Изумрудная скрижаль

На небе те же люди, что и на земле, и наоборот.

Абхазский эпос

Тело призвано быть выражением личности.

Оно должно быть не маской, но ликом.

*Оливье Клеман. Истоки. Богословие отцов
Древней Церкви. Тексты и комментарии*

Сотворенные Богом Адам и Ева в Эдемском саду «жили на земле, будто на небе, и, будучи в теле, не терпели нужд телесных: не нуждались ни в крове, ни в доме, ни в одежде, и ни в чем другом подобном».

Свт. Иоанн Златоуст. Избранные творения. Беседы на книгу Бытия. Т. 1

*До падения человека тело его было чуждо настоящей
дебелости и тяжести. Чувства его были несравненно тоньше,
действие их было несравненно обширнее, вполне свободно.*

*Свт. Игнатий Брянчанинов. Том третий.
Аскетические опыты. Слово о смерти*

*Человечество представляет из себя множество душевных (в сущности душевно-духовных) существ, из которых каждое укрыто таинственным образом за одной, для него центральной и единственной, именно только ему одному служащей вещью, именуемой «его телом». Каждый человек есть такой «душе-дух», который укрывается за своим телом от других людей и доступен им только через него; сам же себе он доступен кроме того и непосредственно: он «воспринимает» свои состояния, помыслы, намерения, огорчения, фантазии и т.д. в порядке простого испытания и осознания их, не «догадываясь о них», а «пребывая в них». **Наше тело загоразживает нашу душу от других** и в то же*

время, выражая (то намеренно, то непреднамеренно) наши душевные состояния, передает о них (или выдает их) нашим ближним. // Это можно было бы выразить так: человек человеку есть духовно-душевно-телесное инобытие.

Каждый из нас как «душе-дух» пожизненно связан с одним единственным в своем роде телом, которое его овеществляет, изолирует, обслуживает, питает и символизирует. Это есть первоначальная аксиома человеческого существования: «ты не я, а я не ты»; и далее «ты обо мне – только

через мои телесные проявления», а «я о тебе только по твоим вещественным знаменованиям». Наши души разъединены вещественной пропастью и связываются взаимным наблюдением и истолкованием телесных проявлений.

И.А. Ильин. Аксиомы религиозного опыта (выделено мной)

Падение Человека с Небес, положившее начало его земной истории как низведение его бытийности в со-бытийность, ввергло Душу, искру Вечности, которой есть он, в мир иллюзии, субстратом которой есть физическое тело. Став маской Души (ведь иллюзия – маска Реальности), в своем единстве с ней оно дало Человека Земли, маски Неба. Но есть во Вселенной и Люди, не павшие в иллюзию, ибо они не покинули Небо. Тела, получаемые ими как Душами от Создателя ради явления нам как Антропов Иного, не прячут их Суть, но являют ее. Тело этого рода не маска Души – лик ее: плоть, причастная Вечности, с комплексом согласных сему свойств. Именно в таких телах предстает нам Небесный Народ: автотрофы, глядящие в Мир мозгом как сердцем их (см. таблицу).

The fall of Man from Heaven, which marked the beginning of his earthly history as the degradation of his being into co-being plunged the Soul, the spark of Eternity, which he is, into the world of illusion, the substrate of which is the physical body. Having become the mask of the Soul (after all, illusion is the mask of Reality), in its unity with Soul it revealed the Man of the Earth, the mask of Heaven. But there are also People in the Universe who have not fallen to illusion, because they didn't leave Heaven. The bodies they receive as Souls from the Creator for the sake of appearing to us as Anthrops of Other do not hide their Essence, but reveal it. A body of this kind is not a mask of the Soul, but its face: flesh, involved in Eternity, with a complex of properties consistent with this. It is in such bodies that the Heavenly People appear to us: autotrophs, looking into Universe with their brains as their hearts (see table).

Таблица • Table

Сущностное различие Землянина и Космита Essential difference between Earthman and Cosmit

Землянин • Earthman	Космит • Cosmit
<p>Рознь тела и Души: тело таит Душу как время — Вечность. • Discord between body and Soul: the body conceals the Soul as time conceals Eternity.</p>	<p>Единство тела и Души: тело являет Душу как свою вечную Суть. • Unity of body and Soul: the body reveals the Soul as its eternal Essence.</p>

Серые пришельцы (англ. *Grey aliens*), известные также как **Сѳрые** (англ. *grey*) — гипотетическая раса гуманоидных пришельцев-инопланетян, часто встречающаяся в кинематографе и художественной литературе. Упомянуты очевидцами НЛО. Являются одним из объектов исследования неофициальной науки уфологии. Другой распространѳнный стереотип инопланетян — **зелѳные человечки**.

Википедия (выделено мной)

Вообразим себе существо, прикрытое прозрачной гибкой кожей, не пропускающей никакой материи. Под кожей находится хлорофилл, как у растений, способный разлагать углекислый газ крови и другие отбросы тела и образовывать кислород и другие питательные вещества... Если бессмертно земное человечество, то почему не может быть бессмертно и единое существо в своей прозрачной оболочке! Природа или разум человека со временем могут этого достигнуть. Я уверен, что зрелые миры, вне земли, уже дали таких существ: бессмертных, живущих солнечными лучами.

Константин Циолковский. Космическая философия

Многолики и спорны рассказы о том, каковы наши звездные Гости-Антропы. А правда о них такова.

- Люди — дети Вселенной, законные части ее. Посему их тела ей согласны как Целому часть; знать его — их постигнуть.
- **Вселенная** — зданье о двух этажах. Этаж верхний есть Вечность: Вселенная как Дом наш в **Яви** его, **храм Единого**. **Солнце** его — Бог; **Пространство** — есть он. Этаж нижний — мир бренный: Вселенная в **айне**. Бог скрыт в нем тьмой смертной; царь **брения** — **время**, суть тьмы этой. Вечность и брение — два цикла Силы; и первый собою един, а второй — первым, Корнем своим: тень — **Огнем**.
- Миры эти **едины** чрез скрепу — **Луну**: междумирье, **портал** их, **ось** древней **Восьмерки** ∞.
- Антропы, суть Люди вселенские, есть там и там; в их единстве, творимом Луной, они **Ряд мировой**. Сути Вечности в нем тел чужды: это **души, нагие как Мир**. Но входя к нам, они, дабы зреться, на **границе** Луны своей волей, единой с Творцом (воля наша, слепа — в розни с Ним), надевают тела как костюмы двух видов. Одни — тела наши земные: в них Гости таят как **Иное** себя и, неузнаны, ходят меж нами. Вторые — тела как Иного явь. **Пища** их — Мир, **Огонь** вечный. Живимые им **напрямик**, Гости есть **автотрофы, сиречь солнцееды**, и плоть их суть **Лист**. Цвет тел этих — **зеленый**, сиречь **из|умру|дный**, **Селены** как дырки в

То цвет (рек о нем Трисмегист; в **спектре** он — ц'entr, четвертый), и серый — цвет **смерти** как грани меж Этим и Тем, Света-Тьмы. Из-за сей **черты** входят к нам Гости; попасть нам в мир их **через** нее — скинуть тело свое, умерев.

- Тела эти **об|ра|тны** земным: у нас **сердце**, дом Духа, живящего плоть, есть изгой, в груди сущий как в ссылке; у Гостя — оно в **голове**, **пике** тела, в ней **правя** как **мозг, Людям должный** (в груди сердце — мозг, трон утративший свой, царь в изгнаныи).
- Тела наши ямою душу таят как суть их; Гостей — душу **являют**, **прозрачные** ей **точно** воздух огню.
- Душú слугам благим, сим телам не присущ **половой** диморфизм: как душа есть гинандр, двоеполоая женщина (Миру подобно: он — Лоно, Жена как **Одно**), так и тело, согласное ей, таково.
- Душа, сердце Антропов, **крылата**; служащая ей, плоть Гостей **г|ра|вита|ции** выше как силы **гнетущей** Сего.
- Космос, нам **пустота**, смерть, — Гостям полн собою как Дом **родной**, **Жизнь**. В нем скафандр ни к чему им, **Вселенной дышащим как Воздухом их**.

Дополнение 1

Кто такие Пришельцы

Гости наши — гонцы из Луны, люка в Вечность —
Дом их, Исток наш, — в мир Земли ради цельности
Ряда, чьи части есть мы и они. Так Семьú
цельной ради жмет длань брату брат.

Что такое Контакт

Контакт есть акт Любви, Клемма Космоса:
радость Антропов двух сущих миров Ряду их,
Луной цельному волей Творца.

РЯДУ РАД ЛУННЫЙ БРАТ

Дополнение 2

Люди Мира как спермии, многая Мать

Женосущность Антропности

АН ТРОПЫ Вселенной, меж них мы, есть **СПЕР**мии, копия (англ. **SPEAR**), **ТО**рящи её как **Яйцо**, Суть. Спер**МАТ**огенез, их рож**ДЕНЬ**е — **МАТ**ь эта как м**НОГ**ость; Познание, их **ТрУД*** — в Лоно это поход как в Себ**Я**, Корнь.

Платонов «**Т**И**МЕЙ**» дает нам принцип тела Антропа: Мир — Шар, Лоно-Мать, — Го**ЛОВА**, чей отрос**ТОК** (х**ВО**ст внутрь: Величайшему — внешнего нет) — **ТУЛОВИ**ще, **ТУЛ**имое** к ней как П**РИЧ**ине **СВО**ей.

* Уд — фаллос (стар.).

** **Ту**диться — лнуть (стар.).

Дополнение 3

Истины о Мире и Гостях

1. Вселенная, Мир, есть единство двух циклов – Вечности, или Вселенной реальной, и брэнного мира – вселенной-иллюзии, тени реальной Вселенной, Огня. Скрепа циклов – Луна, единая нас и Разумных Того в монолитный Антропный по качеству ряд. Вечность – Ноль, Не-Число; бренье – Два, в розни Ноль как Одно, Глубь Сего.

2. В брэнном мире глаз наших Луна – центр его и дверь в То. Через нее входим мы в Небеса, Истоки свой; через нее Гости наши, антропы Иного, вступают в мир наш, и других врат им в зримости нет.

3. Пол антропов Иного – суть Мир: Полнота, Дом их как Лоно, Жена жен – сверхполый гинандр, Жено-Всё; пол же наш – Половина как Полость: осколки Единого, Два без него.

4. Ряды цельного ради антропы Иного, нагие в Залуни как чистые души, Рядятся в тела как костюмы. В костюмах Иного зрим их мы Иными, чем мы, люди брэнья; в костюмах Сего, телах наших, не зрим как Иных мы их вовсе: неузнаны, ходят под маской мирскою они среди нас.

Дополнение 4

ИНОПЛАНЕТЯНЕ — ЭТО МЫ

На вопросы Марины Попович о том, видел ли он инопланетян и каковы они, шестой посетивший Луну человек Эдгар Митчелл ответил: «Инопланетяне, Марина — это мы!»

**Космиты, которых зовем мы
Пришельцами — Гости Земли
как Иного гонцы. Но пришельцы —
и мы, искры душ, с Неба павшие
в мир сей чрез створы Луны, чтоб
вернуться однажды назад. Им и нам
есть одна лишь Планета родная —
Мир. Целое зря сие, чтят они Родину
эту; мы, частью слепимые — нет,
и песчинка Земля есть Всё нам.**

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы – победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее – в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-кариатурист.

Исследование Вселенной – мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая – конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович – брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacred linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

**Телефон в Киеве:
+ 38 (066) 561-21-20**

E-mail: nartin1961@gmail.com

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

